

中華帝國婦女的社會角色和地位：
儒家文化的致歉及其與中世紀歐洲的比較

Social Roles and Statuses of Women in Imperial China: The Apology of Confucian Culture and Comparison with the Situation in medieval Europe

霎驟孔沈琴 (Sharov Konstantin)¹，黃美風 (Ng Meifeng)，林陳侯 (Henry Chen Lim)

Konstantin S. Sharov,
PhD (Philosophy),
Senior Lecturer,
Moscow State University,
Russia

霎驟孔沈琴，
博士（哲學），
高級講師，
莫斯科國立大學，
俄羅斯

Meifeng Ng,
PhD (Religious studies),
PhD (Gender studies),
Visiting Professor,
National University of Singapore,
Singapore

黃美風，
博士（宗教研究），
博士（性別研究），
客座教授，
新加坡國立大學，
新加坡

Henry Chen Lim,
MA (History),
Intern,
DBS Bank,
Singapore

林陳侯，
文學碩士（歷史），
實習生，
星展銀行，
新加坡

Article No and Translation / 物品編號 : 020310207 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

霎驟孔沈琴，黃美風，林陳侯。2018。“中華帝國婦女的社會角色和地位：儒家文化的致歉及其與中世紀歐洲的比較。” *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020310207.

In English:

Sharov, Konstantin S., Ng, Meifeng, and Henry Chen Lim. 2018. "Social roles and statuses of women in imperial China: The apology of Confucian culture and comparison with the situation in medieval Europe." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020310207.

¹ E-mail: const.sharov@mail.ru.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.020310207

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%202.%20020310207%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 10 September 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 4 October 2018

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 2 December 2018

Accepted: 10 December 2018

Translated: 19 December 2018

Published online: 22 December 2018

字幕。 比較不同性別心理類型的前景。

介紹

我們的時代是尋求把歐洲的現代新自由主義思想擴展到非常不同的歷史時期和非常不同的文化。如果我們想正確地研究非歐洲文化和舊時代，這是一種錯誤的做法。本文將探討當代兩性平等思想在中國古代皇室的傳播。

我們將表明，我們不能把中國帝國時期的婦女狀況視為男人的直接虐待。中國在漢、清時期沒有男女平等，至少在現在被理解為男女平等的意義上是沒有的。然而，在中國的漢清，當我們用現代的語言來談論羞辱時，並沒有對女性的羞辱。社會角色的性別特殊情況及其地位更為複雜。此外，本文還將比較歐洲男女平等思想與中國儒家思想。我們將證明，在儒家中國，女性在家庭中的社會角色比中世紀的歐洲重要得多。許多研究中國文化的學者都強調中國帝國時期婦女的受壓迫地位。在這種情況下，通常是關於在鞋架上殘害兒童的腳，殺害新生女孩，強迫女孩結婚，妾，無數合法剝奪寡婦和其他暴行 (Bernhardt 1999, 35 - 37; Lee 1994, 15; Theiss 2004, 22, 28 - 30) 。

圖 1。中國古代四大美女，一枚郵票。

[Fig. 1. Four beauties of the ancient China, a postage stamp].
© www.supchina.com

最常見的情況是，儒家的思想家們被指控犯有此類罪行，據稱這些罪行是合法的，並賦予他們長期傳統的特徵。著名研究者茱麗葉·青 (Julia Ching) 舉例說：

孔子也許是一位在某些特定方面具有革命性的思想家。但在另一些方面，他也是一個極端的傳統主義者，他使周朝的秩序合法化，並在某種程度上成為早期時代的基本支柱。儒學顯示其統治地位和宗法取向的一個領域是婦女的作用……總而言之，孔子一直支持中國古代社會的宗法性質 (Ching 1994, 260 - 261)。

這種研究往往一方面麻痹了先秦儒家時代對女性的壓迫，一方面麻痹了商隱時代對女性社會角色的嫻熟的男權削減和虐待，另一方面麻痹了孔子及其弟子對舊傳統的合法繼承。由於這些思想在二十世紀許多學者的研究中得到傳播，孔子在其教學中把婦女視為低等和低等生物的思想現在已經成為一種普遍

的思想。然而，在下文中，我們將試圖表明，這種說法往往是不準確的，而且與認真和客觀的調查背道而馳。孔子在理解人性的框架內，代表了兩性平等和性別正義的思想。不能指責儒家思想使反女權主義傳統合法化。

儘管許多思想家不公正地指責儒家傳統壓迫婦女，但現代儒家自己卻保持沉默，沒有向感興趣的公眾解釋他們性別哲學的更美好方面。因此，二十世紀最重要的儒家哲學家熊十力、牟宗三、梁漱溟在其著作中都沒有涉及性別均衡問題。

在 20 世紀 90 年代以來具有一定規律性的歷屆儒學大會上，禮堂頻頻提出儒學與婦女權利義務關係的問題 (Chen 1994, 81)。

這些問題幾乎從來沒有得到令人滿意的答覆，這使本已困難的局勢進一步複雜化。進入 21 世紀，出現了一種奇怪的局面：儒家與女權主義的關係，完全集中在對儒家女權主義的片面指責上。但這樣的指控有道理嗎？我們知道，在中國的皇室社會裏，有很多女人是有名的，比如《舊中國四美人》(圖 1-2) 或者《三界史》的女主人公孫尚翔(圖 3-4)。激進的中國女權活動家現在不想與儒家進行建設性對話，這可能對中華人民共和國實施婦女權利的整個文化和政治行程產生不利影響。溫和的女權主義思想家熱衷於對話，但儒家哲學家仍不太願意解釋。

儒學與女權主義的互動似乎是非常迫切和富有成效的，但迄今為止，還沒有找到如何實現這一互動的答案。

歐洲和中國文化中的女性

在中世紀的歐洲，人們主要把人理解為一個具有以下所有後果的人：人類真正的美德是男性的美德，因為人類的品質和能力最終都是男性獨有的內容和能力 (Bennett 1984; Bouchard 1981)。在這方面，學術思想家之間關於一個女人是否可以被視為人的長達 500 年的爭論是非常有啟發性的。你最後的結論是，這是可能的，但有大量的保留條款，事實上是不可能的 (Blainey 2011, 25 - 26)。

根據伯納德·德克萊爾沃克斯 (Bernard de Clairvaux) 的說法，這名婦女沒有男性特質，因此不能認為她是有充分資格的人 (Bernard de Clairvaux 1992, 420 - 424)。根據紀堯姆·德·尚佩克斯 (Guillaume de Champeaux) 的說法，由於該名女子不夠健全且不成熟，因此很難將其識別為個性。這種觀點無非就是中世紀關於人類靈魂的亞里斯多德式推理的表述：

圖 2。中國古代四大美女，縮影。

[Fig. 2. Four beauties of ancient China, a miniature].

© www.findart.com.cn

A

B

C

圖 3。《三國演義》女主人公孫尚翔。A, B: 周嶽畫派十六世紀三國演義中的孫夫人形象。C: 女演員趙薇在《赤壁》中扮演孫尚翔 (2008)。

[Fig. 3. Sun Shang Xiang, or Sun Ren, a heroine of *Romance of the Three Kingdoms*. A, B: Lady Sun's images in Zhou Yue school's *Illustrated Romance of the Three Kingdoms* of the 16th century. C: Actress Zhao Wei playing the role of Sun Shang Xiang in *Red Cliff* film (2008)].

© www.supchina.com; IMDb

圖 4。孫夫人要殺曹操。《三國演義》插圖。

[Fig. 4. Lady Sun wants to kill Cao Cao. An illustration in *Romance of the Three Kingdoms*.
© *Romance of the Three Kingdoms* informational resource. www.threekingdoms.wikia.org

.....她們是否有美德，女人是否謙虛、勇敢、公正？如果完美是兩個存在物所特有的，為什麼其中一個被召喚來立即統治並永遠統治，而另一個被召喚來站在它下麵？這種偏離不能建立在一種或另一種存在所特有的或多或少的完善的基礎上，因為“主體”、“規則”本身在質量和數量上是不同的 (Aristotle 2017, 21 - 22)。

皮埃爾阿伯拉爾 (Pierre Abelard) 認為，女性的特點是不理性、強烈的情感特徵、不可預測和難以解釋的邏輯衝動，不適合從事嚴肅的工作 (圖 5)。與歐洲思想家的這些中世紀反思相比，我們在早期儒學中找到了對人的另一個定義：“所有人，作為健全的人，都擁有一切幸福的能力” (Mencius n. d., book 6, part 1)。應該記住，中國的“人格”一詞不是男性或女性 (Sharov 2015, 149)。

象形文字“人”與中心平面對稱，這突出了性別物種的缺失，可以與語法進行比較。形容詞“個人的”是一個非常對稱的結

圖 5。安吉莉卡·考夫曼 (Angelika Kauffmann, 1741-1807)。阿伯拉爾與赫洛亦斯的告別。

[Fig. 5. Angelika Kauffmann (1741-1807). *The Farewell of Abelard and Héloïse*.]

構，除了第三個符號聯合。“高貴”（或“人道”、“慷慨”）一詞被表示為“仁”（類似），實際上由一個扭曲的符號“人”和兩行組成，意思是在和諧統一中相互聯系的兩個人。形容詞“高貴的”表示為“仁慈的”（字面意思是“擁有一種高貴”）。孟子指出“人性是人格的內容”。“男性”一詞是從何而來的，因此，在漢語語法層面上，我們甚至不可能找到正當的理由來證實關於中國父權制獨裁的語言思考。

孔子、孟子和荀子認為，人性是為了發展一個高尚的人所具有的一切能力和品質。儒家關於“高貴丈夫”的思想並不與在這一學說框架內對兩性平等的認識相衝突。孟子的例子證明了女性可以成為中國帝王時代的儒家大師。孟子的母親孟章教他儒學的基本知識（圖 6）。

儒家婦女觀的三種分類

在《論語》中，幾乎每次涉及到女兒的時候，都會用到一個音符“女儿”（“童女”）（Confucius n. d.）。在孟子，一個人甚至發現了一個非常了不起的地方，在那裡他證明了“主人的女兒”、“高貴的巫男”等女性的說法是可以原諒的（Mencius n. d.）。在《孟子》中，“女”常被衝突地稱為“女子”，有時也被稱為“女人”，這與“君子”相對應！這是儒家教育對女性寬容的重要證明。

圖 6。孟子的童年和母親。兩個縮影。

[Fig. 6. Mengzi in his childhood and his mother. Two miniatures].

© Angelo Ancheta; www.tulay.ph; Nishikie Shūshindan; www.myjapanesehanga.com

儒家典籍中最完整的“君子”比喻是“对妇女的尊称”（“貴婦”），是一個複雜得多的六人稱謂。這一術語中的最後兩個符號是指“尊敬的”、“尊敬的”、“要求的”、“行為的”。事實證明，對女人的尊重是由她的個人品質所證明的，對男人的尊重是由他尊重傳統和尊敬父親的管道所證明的，同時，女人比男人更尊重她的父母。

儒學是一個複雜的概念，包含著許多含義。首先，必須強調的是，漢語中沒有全面的詞。如果說儒家思想是古典儒家思想的傳統，那麼這個詞至少已經在這個層次上被分為三次：“儒家”，“舊（古典）儒家思想”，“漢儒”，“漢代儒家思想”，“宋明儒”，“宋明理學”。明末以後，這一方向在非古典意義上發展起來 (Kelleher 1987, 144)。

在討論儒學淵源時，必須強調的是，孔子、孟子、荀子這三部經典著作，都沒有對女性不合格的問題進行過書面或口頭的表述，也沒有強調過她們所謂的自卑。當談到類似的女性時，大多數人談論她們作為母親和女兒的社會角色，很少談論作為妻子或自由女性的社會角色。

在孔子那裡，只有一個地方可以描述他對女性領導品質的看法：《舜有臣五人、而天下治。武王(圖7)曰。予有亂臣十人。孔子曰。才難、不其然乎、唐虞之際、於斯為盛、有婦人焉、九人而已。三分天下有其二、以服事殷、周之德、其可謂至德也已矣》(Confucius n. d., 8:20)。所以孔子否認女性可以成為好的領導者。直到現在，他為什麼這樣做，以及他如何證明自己的立場是令人費解的，除非有人假設他在判斷中提到了女性的情感，在審議中提到了不一致之處，他在其他地方對此進行了廣泛的討論。如果是這樣的話，這些品質對一個高級部長來說是非常不利的。然而，孔子在這裡的意思不太可能是說，適合婦女居住的地方是房子，而不是政治活動的區域(Kam 2002, 128; Min 1995, 235 - 236)。

如果你在《論語》的另一篇文章中讀到，對上述段落的解釋的兩分法(或者更確切地說是不確定性)並不是很清楚：《子見南子、子路不說。夫子矢之曰。予所否者、天厭之、天厭之》(Confucius n. d., 6:28)。南子是一個很受尊敬的女人，是魏林公的妻子。子路大部分時間和老師爭論政治問題，因為他意識到孔子在政治上的開放性，並試圖保護他不受林政敵的傷害。因此，有理由認為孔子到南子去，通過他們來影響林的決定。如果真是這樣的話，很明顯，孔子認為女性在政治和外交方面有很強的能力，並認識到她們在社會政治生活中的作用。是不是師父會冒著名譽危險去拜訪林的妻子，而不是林自己，如果他失敗了，就冒著在他頭

圖7。武王，周朝的締造者。馬林畫像。

[Fig. 7. King Wu, the founder of Zhou dynasty. An illustration of Ma Lin].

上變戲法的風險？

我們認為，從類比到性別問題，最衝突的一段是：《子曰。唯女子與小人為難養也。近之則不孫、遠之則怨》(Confucius n. d., 17:23)。大師在這篇文章中用了“女子”這個詞。考慮到這樣一個記錄的模糊性，問題就出現了，他在這篇“女子”下麵的文章裏理解了誰？一般的女人，喜歡孟子追他嗎？如果他認為教育婦女和不平等的人是不可能的，那麼他的結論就太早了！但最有可能的解釋不是“女人”的類型，而是“小女孩”。這就解釋了為什麼女孩們不願意，喜怒無常，因為對她們缺乏關注而受到侮辱。

在我們的結論中，語言研究者王力（1900-1986）的思想是一致的，他是中國古代方言的專家 (Wang 1981, 31)。無論如何，孔子當然沒有貶低女性，但他可能只注意到“傳統女性”行為中非常令人不快的特點。

後世的儒學總是假定男女社會角色的差異是合法的，即：男人的領域是公共活動，而女人的領域是家庭。細究起來，這顯然不是儒家的立場，因為在儒家思想家描述之前，非儒家思想家墨子（原名墨翟）和莊周的著作中，顯然廣泛地持有這種立場。在《孟子經》中有一句話：

孟子曰：是焉得為大丈夫乎？子未學禮乎？丈夫之冠也，父命之；女子之嫁也，母命之，往送之門，戒之曰：往之女家，必敬必戒，無違夫子！以順為正者，妾婦之道也。居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。此之謂大丈夫 (Mengzi n. d., Teng Wen Gong II, no. 6.2)。

由此可見，孟子並沒有號召女性永遠遵循丈夫的意願，然而他可能恰恰相反，他寫信給她強調自己的尊嚴，避免公開的對抗。孔子和孟子的教導並不是對婦女權利的壓迫。事實上，孟子認識到男女社會角色的根本區別。這一點在關於儒學的五個相互關係的文章中尤為突出：

聖人有憂之，使契為司徒，教以人倫：父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。放勳曰：勞之來之，匡之直之，輔之翼之，使自得之，又從而振德之 (Mengzi n. d., Teng Wen Gong I, no. 4.8)。

圖 8。儒學的五大關係。它們適用於政治和現代中國商業。

[Fig. 8. Five Relationships of Confucianism. In the figure, they apply to politics and the modern Chinese business].
© China Weebly; Murray Hunter (2012)

馬來西亞佩利斯大學 (University of Malaysia Perlis) 的默里•亨特 (Murray Hunter) (Hunter 2012) 認為，迄今為止，五種儒學關係影響著大陸和海外中國企業的商業關係 (圖 8)。

然而，這段話是關於男女之間的區別，但不是關於男人經常羞辱女人。荀子，儒家的懷疑論者，在任何地方都不能使侵犯婦女權利的行為合法

化。在他看來，男人和女人天生都是不情願和任性的，容易出現組織混亂。總是有必要通過家庭和國家來管理它們，以便糾正它們。然而，在荀子的教義中，女性更容易被預測。乍一看，這似乎很奇怪。大師認為：女人天生不如男人聽話。通常它也更能抵抗性格和習慣。但知道了他們的特殊性，聰明的丈夫可以更好地應對他們的惡化，當喜怒無常的妻子開始露出爪子，表現出先天興奮的跡象，即尋求衝突時，他們不會引起任何憤怒或其他強烈的負面情緒，不合理的要求等。相反，男人在家庭中比在自然中更不可預測，他在男人身上隱藏著自己的弱點，這也給一個懂事的女人帶來了相當大的困難。荀子認為，發現丈夫的不忠比發現妻子的背叛要困難得多 (Xunzi n.d.)。

儒學學生：兩性平等？

漢代的儒家大師董仲舒(179 – 104 西元前)經常被女權運動引用，作為一個極端性別歧視的作家的例子。他以將道教和舊薩滿教的許多元素，包括陽、陰對學說和卦、五行學說，融入儒家學說而聞名。在他的《春秋繁露》一書中，他實際上在開頭解釋了：《陰陽主宰宇宙……男人總是代表陽氣，即使他來自弱勢家庭，而女人總是陰氣，即使她出身高貴》(Dong 2015, 84)。

董仲舒還聲稱，這一說法有著截然不同的色彩：

但是高貴的女人總是要為成為一個卑鄙男人的妻子而受到責備。任何一個女兒都不能為了自己的父親或母親犧牲自己，無論他們多麼誘惑她這樣做。一個出身高貴的女人嫁給最後一個管家真是太可惜了(Ibid, 84)。

回此，董仲舒的這番話，並沒有斷章取義，有著完全不同的含義。一個女人有權選擇她想嫁給誰，即使她不得不讓她的父母和一些年長的親戚勸她不要承擔道德義務。女人嫁給一個不配的男人，就有了自己的恥辱，因為婚後她再也沒有權利要求楊的身份。作為尹的化身，她必須屈從於她不配嫁給的丈夫的壓迫，她與丈夫的婚姻是睜著眼睛的。

朱熹（1130-1200）後期儒學的代表人物，試圖在法家的心靈深處重新審視儒學經典觀。他代表了三種聯系的觀點：統治者對大臣們擁有完全而無可爭議的權力，父親對兒子擁有權力，丈夫對女人擁有權力。下屬無權要求命令的含義，他只能服從命令。如果拒絕，使用武力和流放是合法的。但不應忘記，朱熹不是正統儒學的代表人物，而是一個教條的改革者，他的觀點從來沒有主導過儒學的學術流派。儒家思想的基礎是合法的，它定義了下級，無論是年輕人還是弱者，都有權向統治者、父親或丈夫提供建議（儘管是以適當的管道）（Nylan 2000, 213）。如果統治者的行為不配，在極端情況下，他可以被排除在規則之外。丈夫不配的行為受到普遍譴責。而只有失去理智的老父親，才能不斷得到家人的尊敬，並盡可能地享受他們的良好態度，除了他們的特殊性，這就是對血液的需要。

程毅（1033-1107）堅持認為，一個男人如果願意承擔這樣的責任，就應該照顧一個相關的寡婦，這樣他的良心就沒有負擔，因為她會餓死。同時，他也不應該為了保持自己的正直而盡可能地與他們結婚。一些作者把這種“正直”視為他們

Fig. 9. Wu Zetian, die einzige Frau, die sich selbst zum Kaiser erklärte, nicht zur Kaiserin von China. Sie regierte in 690-705.

[Fig. 9. Wu Zetian, the only woman that proclaimed herself an Emperor, not Empress of China. She ruled in 690-705].

© www.nipic.com

的“我”對已故前夫的記憶的不干涉 (Paderni 1999, 264)。儒家的批評家們急忙屈從於這段經文的一個原因：女人寧可餓死，也不應該因為進入了一個新的婚姻而失去她的完整性，這個婚姻在儒家學說中被認為是合法的 (Gernant 1995, 102)。因此，粗略地考察一下在學術環境中產生影響的各種儒家的立場，我們可以得出結論，儒家學說是一種使兩性平等合法化的學說。在上述論述中，我們幾乎找不到儒家關於女性的父權性別歧視的論述，也找不到女性原則壓迫的合法化。相反，他們中的許多人認為，婦女的自由選擇是他們作為一個高尚的人無可爭辯的權利。

在中華帝國 有一個女人受壓迫嗎？

進入二十世紀以來，女權主義的發展使人們產生了這樣一種觀念：中國婦女在歷史上一直被男人殘酷地壓迫。中國著名作家魯迅 (1881-1936) 的《仙林女》就是這種地位的最美例證之一。故事的內容很簡單。一個不幸的女人，連自己的名字都沒有，她經歷了所有的困難、困苦和痛苦，成為所有不公正的犧牲品。最後，即使沒有人會被他們自己難以想像的痛苦和折磨的歷史所感動 (Lu 1969, vol. 1, 87 - 201)。自本書出版以來，中國男性對女性的永恒壓迫模式已經被確立為一種不需要歷史或社會學證據的現實。

然而，實際情況更為複雜。中國皇室壓迫婦女的模式無法解釋婦女在政

圖 10。呂雉皇后，漢代第一位皇后，中國歷史上最血腥的統治者之一。

[Fig. 10. Empress Lü Zhi, the first Empress of Han dynasty, one of the most bloody female rulers in the history of China].

© projects.leadr.msu.edu

治、社會、文化和經濟上對中華帝國文明發展的巨大影響。簡單地將女性視為男權主義的被動受害者，將其視為落後的人，其落後被認為是被儒家名流合法化的，這就削弱了女性在中國社會中的真正作用，並逆轉了發展。中國女性自卑的信念可能是基於一個長期存在的觀點，即男女之間存在著根本的、不可分割的差異。前文提到的儒家思想家朱熹主張，丈夫的法律領域在家外，而妻子的權利則集中在預算管理上。這種分工本身並沒有損害婦女的權利；很明顯，只有分工是可能的，但朱熹的說法並沒有表明，房子外面的領域比家庭、家庭領域好。

林語堂（1895-1976）是二十世紀中國最有影響力的政治學家之一，他正在證明儒家傳統中的社會和宗教分裂被視為社會生活和諧的保證。儒學把男女作為抽象的人性理想平等地規定了位置，根據儒學的觀點，這些人和那些人的任務不是相互競爭，而是努力實現這一人性理想。這些人和那些人有平等的機會培養真正的人文主義者 (Lin 1935, 55 - 58)。

此外，母親的社會地位總是被認為是非常高的，並自動地把婦女放在一個很高的平臺上，而不管她丈夫行使什麼社會職能，在社會上處於什麼地位：他是否做了體面的工作或低下的工作，他是否享有權威和環境，等等。按照朱熹的精神，當一個女人成為一個母親時，她在自己的家庭中的地位往往高於一個男人。

婦女和選舉權

眾所周知，從南宋開始，中國婦女能够在公眾集會上公開發言或以書面形式表達自己的觀點，而不侵犯她們的權利 (Ebrey 1993, 47 - 48; Wolf 1968, 55)。

如果我們談論的是與有影響力的官員結婚的高級家庭婦女，很難相信這些婦女不瞭解她們處境的好處——她們的丈夫往往成為實現極其苛刻目標的武器。至於來自社會下層領導階層的單純女性，她們根本沒有足夠的知識和素養，無法公開露面，也無法用共同的語言描述她們的痛苦 (Waltner 1990,

114 - 117)。

然而，他們總是有機會詳細地告訴他們偉大的保護者他們的命運，他們又能在個人日記或書籍中描述一些事實。

中朝的歷史檔案對社會關係和人際關係，包括性別關係都有詳細的描述。但我們不能由此得出結論，即男子對婦女的永久歧視。從對紛爭、陰謀、敵意和惡意的描述中可以看出，這些都是純粹的個人性質。因此，這種不值得的關係很難成為性別領域的全國性現象。

它們不是一般性的。

作為性別權力擁有者的皇后

在家庭中，女人並不是簡單地統治，而是統治。如果這樣一個女人把自己的母親地位和社會地位聯繫起來，沒有人能比得上她手中的權力。儒家思想所決定的高度社會地位轉移到母親無可爭議的從屬地位。在中國歷史上，這樣的女人就是所謂的皇太后。儘管這一術語與神聖羅馬帝國的法律上的類似術語相似，但事實上它們之間沒有相似之處。

中國的皇后們總是擁有巨大的權力，而德國的寡婦們則滿足於他們的兒子，未來的皇帝，作為部長和教育家的簡單角色。當兒子捕手皇位時，母親的角色繼續下降。

說到皇室紛爭，人們幾乎總是記得武則天，她建立了自己的王朝（圖 9）（Jiang 1998）。在中國歷史上，有幾十個這樣的皇后，雖然他們沒有創造自己的王朝。

他們的統治方案相似，但有些變化。從監禁、綁架、殘害到謀殺，通常都使用了所有可用的驅逐手段。他死後，她屠殺了宮殿裏支持其他婦女和婦女自己的團體。在那之後，對於一個未成年的兒子，作為一個帝國保護者，有一段不可分割的權力時期。隨著時間的推移，兒子長大成人，母親抽空把帝國政府的權力交給他，一步步把他介紹給國家事務。

這樣的學徒制往往需要幾十年的時間，太后才能達到很高的年齡，她的兒子才能變老，否則國家就會崩潰。

圖 11。武則天統治時期的總理上官婉兒。她的詩作於 8 世紀作為 20 卷的作品集出版。她被公認為中國最有才華的詩人之一。

[Fig. 11. Shangguan Wan'er, the prime minister during Wu Zetian reign. Her poems were published in the 8th century as a 20-volume collection of works. She is recognised as one of the most talented Chinese poets].
© China Daily

圖 12。武則天的朝廷。小模型。武則天讀上官婉兒的詩。上官婉兒身穿紅衣，右二。

[Fig. 12. The imperial court of Wu Zetian, a miniature. She reads the Shangguan Wan'er's poetry. Shangguan Wan'er is clothed in red, she stands second from the right].
© cchatty.com

只有極少數的皇帝同意自願交出不可分割的權力。有時（不是經常說）兒子比母親死得早，因為許多王朝的王子身體都不好。後來又指定了一個繼承人，寡婦繼續統治，享有不可分割的權力。已故王子的妻子也成為皇太后，母親獲得了一個偉大的皇太后的地位。事實上，她保留了一切權力，兒媳對伴娘的角色很滿意。她甚至不能享有尊稱"娘娘"這在德國宮廷儀式中是沒有類比的。從字面上講，這個詞被翻譯為“母親”，但當在家外正式使用時，它意味著對女性的尊重，並成為“最偉大的女人”。

成年的王子們常常被迫反抗他們的母親，以限制他們的權力，並為他們從出生起獲得某種地位（Zang 2003, 128）。

有血腥的叛亂和清洗。為了避免這種情況的發生，那些預見到這種情況的母親們，試圖不情願地、軟弱地撫養他們的兒子，使他們不敢反對母親。令人印象深刻的例子有劉智皇后的呂雉（圖 10）、薄姬、趙飛燕、傅昭儀、王政君諸如此類。像竇唯這樣的後妃，她把自己的孩子培養成丈夫的接班人，與她一起擁有巨大的智慧和良好的品行，這是很少見的。總的來說，太后是一個渴望權力和專制的女人，或者是一個任性和古怪的暴君，每當她的兒子不屈服時，她就會勃然大怒（Chen 1994, 80 - 81）。

這就是皇后統治國家的管道，而皇帝可能還活著，也可能不活著。

婦女在家庭中的作用總是可以與太后在社會中的作用相提並論。在中國，違背母親的意願，全家都可以接近一個串通的親戚，這被認為是一種嚴重的社會罪。

在中國傳統家庭中，夫妻、媳婦的關係是衝突不斷的根源，而子女與父母的關係（如父子、女兒與母親）往往引起和諧的出現。無論是在歷史檔案檔案中，還是在文學作品中，都沒有記載女兒與父親之間的衝突。

然而，兒子和母親之間的關係在爆炸性和不可預測性方面超過了一切。對這位中國母親來說，永遠把自己的孩子當成孩子是一種常態。

如果沒有母親的直接干預，這名男子無法獨立選擇一名婦女，而母親可以證明他既同意選舉，又拒絕選舉。

既反對母親和性別的權威，又否定儒家的高尚品行傳統，是對文化傳統的

嚴重侵犯，是對社會基礎的侵犯。

圖 13。王昭君在內蒙古的紀念館。

[Fig. 13. Wang Zhao Jun's memorial in Inner Mongolia].
© China Daily

中國社區女性皮耶特的社會傳統

在中國，女性不可能被男性壓制，而是可能被其他年長或有影響力的女性壓制（大多數是婆婆，很少是其他親戚）。對女性來說，最主要的是實現與大家庭的分離，形成自己的母性，在那裡她們可以對兒媳採取行動，就像當時婆婆可以對兒媳採取行動一樣。

為了紀念家庭在傳統儒家社會生活中發揮的巨大作用，我們可以得出與許多現代作家責備儒家性別態度的結論完全相反的結論。正是通過婦女，社會生

活才有了很大的決定，她們不是丈夫、父親和兒子手中的傀儡。從母系“王位”的高度來看，婦女統治著家庭中的子女和孫子孫女，為他們選擇家庭伴侶和職業，從而幾乎完全決定了他們未來的生存。最簡單，有時不值得扮演的角色是為家裡的男人準備的。

一些傳統使我們能夠清楚地說服自己，中國婦女在帝國時期（直到1912年）所享有的崇敬。如果一個官員的父親，即使是高級官員，死了，兒子想照顧喪偶的母親，政府並沒有封鎖他自願辭職，但他得到了非常慷慨的養老金。當照顧寡母的兒子的一個朋友來到他家時，他在母親面前舉行了一個口頭禪儀式（先是用雙手恭維，然後是跪拜）。這種儀式在其他情況下，只有在皇帝及其家人面前才在公共場所進行。當喪偶的母親在地方法官面前公開向兒子申訴時，這些人通常會受到懲罰。法院實際上並沒有對這件事進行調查，母親公開譴責兒子這一非常可恥的事實說明了後者的不足。

一些傳統使我們能夠清楚地說服自己，中國婦女在帝國時期（直到1912年）所享有的崇敬。如果一個官員的父親，即使是高級官員，死了，兒子想照顧喪偶的母親，政府並沒有封鎖他自願辭職，但他得到了非常慷慨的養老金。當照顧寡母的兒子的一個朋友來到他家時，他在母親面前做了一個儀式“磕頭”（先是用雙手恭維，然後是俯伏）。這種儀式在其他情況下，只有在皇帝及其家人面前才在公共場所進行。當喪偶的母親在地方法官面前公開向兒子申訴時，這些人通常會受到懲罰。法院實際上並沒有對這件事進行調查，母親公開譴責兒子這一非常可恥的事實說明了後者的不足。

中國文化關係中的女性

在歷史檔案或詩歌文學作品中提到的婦女通常分為幾類：

- 1) 只提到名字和（有時）社會地位；
- 2) 社會人格、改革者；
- 3) 作家、音樂家、歷史學家；
- 4) 著名的妓女；

- 5) 女性之所以進入歷史，主要是因為她們超凡的美麗；
- 6) 軍事上級、軍事指揮員、武術專家；
- 7) 地位很高和社會地位最高的婦女（皇后、皇后、配偶、公主）。

這張榜單本身就表明，中國女性的地位與歐洲有很大不同。例如，很難想像一個參加十字軍東征的婦女，或經院哲學時期一個與科學家、教授、男女部長打交道的作家。

圖 14。上官婉兒和王昭君合影。他們都為中國的繁榮與穩定作出了自己的犧牲。

[Fig. 14. Shanguan Wan'er and Wang Zhao Jun (to the right) in one miniature. They both sacrificed themselves for the prosperity and stability of China].

© Baiké BAIDU

結論

我們深信，在儒家中國，婦女的地位不能簡單地說是對男子的羞辱和壓迫。情況要複雜得多。

當然，不可否認的是，女性往往成為男性手中的一個簡單玩具，一個很容易被犧牲以實現個人目標的政治棋手。女性也可以扮演一個統治者送給另一個統治者的無靈魂禮物的角色，即貢獻。這些婦女被迫在皇宮中擔任妾的職位，經常受到男子的身體暴力。然而，儒家的孝順女兒、孝順妻子、孝順母親的理想，在史料的基礎上犧牲自己的幸福，可以簡單地用孝順兒子、孝順丈夫、孝順父親的相反理想來補充。事實上，這是中國女性所期待和追求的，並被儒家名流合法化。

正如一些現代作家試圖證明的那樣，女性並不在儒學的範疇之外，相反，她們像男性一樣守護著這一傳統，並將其傳承給後代。這足以讓我們記住女性、儒家教師的例子。班昭大師生前人氣很高，與荀子等儒士不相上下。上官婉兒（圖 11-12）是中國最有才華的詩人之一，同時也是武則天時期的總理。

在中國，這絕非罕見。呂雉皇后的、武則天、慈禧的例子表明，如果一個婦女擔任政治職務，她的領導能力可能比那些年的男子更加強大和有效。為了紀念許多中國婦女，建立了紀念碑和紀念碑，例如王昭君（圖 13-14）。她是中國古代四大美女之一，為國家獻身。

現代社會面臨的一個主要問題是，正在試圖利用同樣的全球結構（其相關性本身值得懷疑）來描述在不同時代和歷史背景下、在不同國家和文明中發生的行程和關係。帝國主義的中國不能用現代自由主義的美國或瑞典的標準來衡量。

當然，中國傳統的社會模式包括對女性的極度崇拜。婦女參與社會和政治生活是由社會地位、社會角色、活動的複雜性別、個人和性格特徵以及年齡等因素決定的。

帝國主義認為中國婦女是受屈辱和壓迫的生物，這種觀點在共產主義毛澤東政權下很流行，這是不合時宜的。這種不合時宜的現象有兩個根源。一方面，文化大革命時期，中國婦女作為一個沒有靈魂、被恐嚇的犧牲品的形象非常流行，毛澤東時代的共產黨人為了使自己的社會改革合法化，創造了一個關於早

期婦女困境的神話。另一方面，後現代自由主義多元主義成為現代批判儒家性別刻板印象和女性壓迫神話的第二源泉。

無論如何，仔細的歷史分析有助於瞭解比共產主義或極端自由主義更全面的真理。在儒家中國，女性享有崇高的社會尊崇和與男性平等的地位，同時也是儒家思想本身的守護者和傳播者。

REFERENCES

- Aristotle. 2017. *Politics. A New Translation. Trans. by C. D. C. Reeve*. Indianapolis, IN : Hackett Publishing Company Inc.
- Bennett, Judith M. 1984. "The tie that binds: Peasant marriages and families in late medieval England." *The Journal of Interdisciplinary History* 15, no. 1: 111-129.
- Bernard de Clairvaux. 1992. *Histoire, mentalités, spiritualité: colloque de Lyon-Cîteaux-Dijon (Sources chrétiennes)*. Lyon: Cerf. In French.
- Bernhardt, Kathryn. 1999. *Women and Property in China, 960-1949*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Blainey, Geoffrey. 2011. *A Short History of Christianity*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Bouchard, Constance B. 1981. "Consanguinity and noble marriages in the tenth and eleventh centuries." *Speculum* 56, no. 2: 268-287.
- Chen, Jo Shui. 1994. "Empress Wu and proto-feminist sentiments in T'ang China." In *Imperial Rulership and Cultural Change in Traditional China*, edited by Brandauer, Frederick P., and Chun Chieh Huang, 77-116, Seattle, WA: University of Washington.
- Ching, Julia. 1994. "Sung Philosophers on Women." *Monumenta Serica* 42: 259-274.
- Confucius. n.d. *The Analects*. <https://ctext.org/analects>
- Dong, Zhongshu. 2015. *Luxuriant Gems of the Spring and Autumn*. Trans. by Sarah A. Queen and John S. Major. New York: Columbia University Press.
- Ebrey, Patricia Buckley. 1993. *The Inner Quarters: Marriage and the Lives of Chinese Women in the Sung Period*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Gernant, Karen. 1995. *Imagining Women: Fujian Folk Tales*. New York: Interlink Books.
- Hunter, Murray. 2012. "Do Confucian Principled Businesses Exist in Asia?" In *Orbus*. http://www.orbus.be/info/important_news_july_extra_020-2012.htm
- Jiang, Cheng An. 1998. *Empress of China: Wu Ze Tian*. Monterey, CA: Victory Press.
- Kam, Louie. 2002. *Theorising Chinese Masculinity: Society and Gender in China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kelleher, Theresa. 1987. "Confucianism." In *Women in World Religions*, edited by Arvind Sharma, 135-159, Albany, NY: State University of New York Press.
- Lee, Lily Xiao Hong. 1994. *The Virtue of Yin: Studies on Chinese Women*. Broadway: Wild Peony.

- Levy, Howard S. 1964. *Warm-soft Village*. Tokyo: Dai Nippon Insatsu.
- Lin, Yutang. 1935. *My Country and My People*. New York: Reynal & Hitchcock.
- Lu, Xun. 1969. *Selected Works in 4 vols*. Hong Kong: Wencai.
- Mencius. n.d. *The Works of Mencius*. Trans. By James Legge.
<https://www.hinduwebsite.com/sacredsceipts/mencius.asp>
- Mengzi. *Works*. <https://ctext.org/mengzi>
- Min, Jiayin, ed. 1995. *The Chalice and the Blade in Chinese Culture: Gender Relations and Social Models*. Beijing: China Social Sciences Publishing House.
- Nylan, Michael. 2000. "Golden spindles and axes: Elite women in the Achaemenid and Han Empires." In *The Sage and the Second Sex*, edited by Chenyang Li, 199–222, Chicago, IL: Open Court.
- Paderni, Paola. 1999. "Between constraints and opportunities: Widows, witches, and shrews in eighteenth century China." In *Chinese Women in the Imperial Past: New Perspectives*, Harriet Zurndorfer, 258–275, Leiden: Brill.
- Sharov, Konstantin S. 2012. "Women in the Confucian tradition." *Chelovek*, no. 4: 148–163. In Russian.
- Theiss, Janet M. 2004. *Disgraceful Matters: The Politics of Chastity in Eighteenth-century China*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Waltner, Ann. 1990. *Getting an Heir: Adoption and the Construction of Kinship in Late Imperial China*. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.
- Wang, Li. 1981. *Ancient Chinese*. Beijing: China Books.
- Wolf, Margery. 1968. *The House of Lim: A Study of a Chinese Farming Family*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc..
- Xunzi. n.d. *Powerful State*. <https://ctext.org/xunzi/qiang-guo>
- Zang, Jian. 2003. "Women and the transmission of Confucian culture in Song China." In *Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan*, edited by Ko, Dorothy, Haboush, Hajyun Kim, and Joan R. Piggott, 123–141, Berkeley, CA: University of California Press.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

SHAROV, KONSTANTIN S., NG, MEIFENG, AND HENRY CHEN LIM. SOCIAL ROLES AND STATUSES OF WOMEN IN IMPERIAL CHINA: THE APOLOGY OF CONFUCIAN CULTURE AND COMPARISON WITH THE SITUATION IN MEDIEVAL EUROPE.

OUR TIME IS CHARACTERIZED BY MULTIPLE ATTEMPTS to spread the modern neoliberal ideology to quite different historical eras and quite different cultures. This is an incorrect approach, if we wish to study non-European cultures and ancient epochs properly. In the article, we discuss the propagation of contemporary ideology of gender equality to imperial China of the past. We demonstrate that we cannot

regard the situation of women in imperial China as a direct abuse by men. The situation is more complex. There was no gender equality in China of Han to Qing dynasties, if we understand it on the basis of what we imply by gender equality now. However, there was also no direct abasement of women in Han-Qing China, if we speak of abasement in terms of slavery or strong social dependence. As well, in the article we compare the modern European ideology of gender equality with the Chinese ideology of Confucianism. We show that in Confucian imperial China, the social roles of women in the family were much more prestigious than in medieval Europe.

We analyse female social roles and statuses in the Confucian culture of Chinese Empire since Zhou dynasty to the end of the Empire in 1912. The Confucian tradition is commonly accused in legitimating the suppression of women. The renowned Confucian philosophers of the 20th century Xiong Shili, Mou Zongsan and Liang Shuming remain silent on Confucian gender social attitudes. So, we undertook this research to enlighten the Confucian understanding of place and role of women in the Chinese imperial society as well.

In the writings of Confucius himself and renowned Confucian scholars Mengzi, Xunzi, Dong Zhongshu, Zhu Xi, Cheng Yi, a woman is considered as an equal human being with a man, but with a predisposition to highly emotional reactions to her surroundings. It led many Confucian masters of later historical epochs to deny female ability to occupy political offices in imperial China. This notwithstanding, classical and medieval (late) Confucianism is a doctrine that defends gender equality. In the writings of classical Confucian authorities and later Confucians, we can find almost nowhere the patriarchal and sexist claims against women, nor the legitimisation of women suppression by men. The Confucian culture treated a woman as a noble human being equal to a man. But in Confucian culture, a woman may have been easily socially discriminated by another women, e.g. if they belonged to one kin, and the woman in question was the youngest in the family. Many Confucian norms fixed in *Li Ji* and other classical writings, protected the right of elder women to manipulate younger women's social roles.

Women in China were sometimes oppressed by their husbands, and this behaviour was severely criticised by Confucian culture. But they could be very strongly oppressed by other older or more authoritative women (most often by their mothers-in-law, sometimes other elder female relatives), and this was not regarded as a cultural crime in Confucian culture but a proper social tradition. Separate living for young families has never been typical in imperial China, because Chinese families were traditional. In these families, the head was the eldest widow. Therefore, it is easy to imagine the social difficulties faced by young daughters-in-law. The highest social statuses were occupied by widows, who could treat younger women with utmost cruelty and prescribe lower and less honourable social roles for younger women; it was a common thing in the Confucian society.

However, women were not outside the Confucian culture as some authors argue, but on the contrary, equally to men they were keepers of this cultural tradition, passing it on to the future generations through child education. E.g. female Confucian master Ban Zhao during her lifetime enjoyed popularity comparable to

such outstanding and authoritative Confucian male masters as, e.g. Xunzi. Most women in imperial China did not claim higher social statuses that they normally had since they were the transmitters of Confucian culture. However, in comparison with medieval European women, Chinese women enjoyed an access to a wider circle of social roles. They could be writers, actresses, warriors, chief military commanders (including highest ranks of generals), philosophers, musicians, historians, poetesses, Confucian professors without any loss of social reputation.

作者 / Authors

Konstantin S. Sharov,

Senior Lecturer,
M. V. Moscow State University,
Leninkie Gory 12 bld 1,
Moscow, 119234, Russia

Meifeng Ng,

Visiting Professor,
National University of Singapore,
21 Lower Kent Ridge Rd,
Singapore 119077

Henry Chen Lim,

Intern,
DBS Bank (Singapore),
22 Malacca St, RB Capital Building,
Singapore 048980

© Konstantin S. Sharov; Meifeng Ng; Henry Chen Lim
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

